

TOG'AY MURODNING YULDUZLAR MANGU YONADI ASARIDA MILLIYLIK RUHI

Mustafoqulova Sohiba Alibekovna

Mannazova Fotima Sirojiddin qizi

To'xtamishova Madina Musurmon qizi

Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili 404-guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10637995>

Annontatsiya: Iste'dodli yozuvchi, Tog'ay Murodning barcha asarlari milliy urf-odatlarimiz, o'zbek xalqining g'urur va iftixori, odamiylikning eng go'zal fazilatlarini ruhi bilan sug'orilgan. U barcha asarlarida haqiqiy insoniylik tuyg'ularini ulug'laydi. Odamlarni mardlikka, bir so'zlikka chaqiradi.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, urf, odat, Oydinda yurgan odamlar.

Tabiat va insoniyat, hayvonot olamini bir biriga bog'lab har yurakning o'y hayolatlari saroylariga kirib boradi. Uning ana shunday g'ururlilikni, odamiylikni, milliylikni yuksaklarga ko'tarib yozgan asarlaridan biri "yulduzlar mangu yonadi" qissasidir. Asar voqealari, ajib his tuyg'ular, haqiqiy yigitning ori, nomusi, chin muhabbati, qolaversa do'stlik va xiyonat va eng asosiysi Surxon vohasining eng go'zal urf odatlari haqida hikoya qiladi. Unda ota va o'g'il, yoshlikning beg'ubor va o'rni kelganda hayotning og'riqli nuqtalari haqida hikoya qiladi. Asar o'zbek xalqining milliylik an'alarini tarannum etuvchi asarlar sirasiga kirishi bilan birga butun dunyolarga ovoza etuvchi asar hisoblanadi. Undagi har bir jumla muallifning naqadar so'z ustasi ekanligi, kitobxonni borgan sari o'ziga tortishi bilan ajralib turadi. Yana shuni ham ta'kidlash kerakki, voqelar rivoji, obrazlilik asar mohiyatini, yanada qiziqarliligini ochib beradi. Bu esa, muallif istedodi va so'z boyligiga borib taqaladi. O'z ishining ustasi bo'lgan, mohir ijodkor Tog'ay Murod takrorlanmas iqtidor sohibi edi deb baralla aytish mumkin. Sababi u asarlarida boshqa asarlarga nisbatan milliylik ruhiyatini o'ta kuchli ichki iroda bilan tuza olgan. E'tibor bergan bo'lsangiz xalqimiz o'rasida „haqiqiy shoirlar qishloqlarda tug'ilib, shaharlarda vavot etishadi" degan ibora yuradi. Bu iborani ayni damda Surxondaryolik tug'ma ijodkor Tog'ay Murodga nisbatan ishlatish mumkin. To'g'ri u shoir emas, biroq uning asarlari she'riyatlarda kuylanadi, nomi ulug'lanadi, Surxonning bland va viqorli tog'lariga o'xshagan ruhiyati, abadiylikka aylangan nomi-yu asarlari she'rlargada singib ketgan. U o'z asarlarida milliy urf odatlarimizni tarannum etish bilan birga, tariximizdan, moziyimizdan saboq beradi. Aslida kim ekanligimizni anglatadi. Ana shunday tarix ilmini ham yuksaklarga ko'targan adib "Yulduzlar mangu yonadi" asarida insonlarni hushyorlikka, o'zligiga, kibirga berilmaslikka, haqiqiy odamiylikka, or-nomuslilikka, ajdodlar nasixatiga amal qilishga va eng asosiysi vatanga sadoqatli bo'lishga chaqirsa, „Oydinda yurgan odamlar" asarida ham bosh qahramonlar haqida ta'rifu-tilsimga to'xtalar ekan, Qoplonbekni jaydari o'zbek yigitlariga xos qo'pollik, to'porilik bilan gavdalantirsa, Oymomoni o'rim sochlari orqasiga tushgan bug'doyrang qiz deb ta'riflaydi. Ana sizga milliylikning yorqin na'munasi. Qayerdan bilasiz balki boshqa yurtda bug'doy o'smas. Bug'doyrang qanday bo'lishini bilmas. Ammo o'zbek ahli borki buni bilmasa, uni umrida birormarta ko'rmagan bo'lsa. Yoki Oymomoga Qoplonbekdan sovchi kelgan holatiga e'tibor qiling. Yangasi unga Qoplonbekdan sovchi kelgani va Oymomoning uyalib yerga qaragan holati. Bunday paytda ularning yuziga tik qaramagani ham milliylikni o'ta yuqoriga ko'taradi. Yoki bo'lmasa bilasizki o'zbekchilikda salom berish qarz ham farz Qoplonbekning salom bermay o'tish odatlaridan ko'ngli to'lmagan qizning

yaqinlarining gap so'zlaridan ham bilishimiz mumkinki o'zbek xalqida bu ish nojoiz hisoblanadi. Uning „Yulduzlar mangu yonadi“ asarda adibning o'zi aytganidek necha asrlar, yillar o'tsa ham uning yulduzi porlayveradi, sira so'nmaydi.

References:

1. T.Murod; Oydinda yurgan odamlar
2. UzMe. Tog'ay Murod asarlari.